

РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Атабекова Шоира Равшановна

старший преподаватель кафедры Общественного здоровья и менеджмента здравоохранения №1,
ТГМУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17615879>

Аннотация: Медицинский туризм становится одним из приоритетных направлений в системе здравоохранения и услуг Узбекистана. Низкая стоимость лечения при высоком качестве медицинской помощи, современные технологии и государственная поддержка делают страну привлекательной для иностранных пациентов.

Ключевые слова: медицинский туризм, иностранные пациенты, получение медицинских услуг.

Annotatsiya: tibbiy turizm O'zbekiston sog'liqni saqlash va xizmat ko'rsatish tizimidagi ustuvor yo'nalishlardan biriga aylanmoqda. Yuqori sifatli tibbiy yordam, zamonaviy texnologiyalar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan davolanishning arzonligi mamlakatni chet ellik bemorlar uchun jozibador qiladi.

Kalit so'zlar: tibbiy turizm, chet ellik bemorlar, tibbiy xizmatlardan foydalanish.

Abstract: Medical tourism is becoming one of the priority areas of healthcare and services of Uzbekistan. The low cost of treatment, high quality of medical care, modern technologies, and government support make the country attractive for foreign patients.

Keywords: medical tourism, foreign patients, receiving medical services.

Медицинский туризм — одна из перспективных ниш туристической и медицинской отраслей, где страны конкурируют не только клиниками и врачами, но и уровнем сервиса, логистикой и брендом.

Узбекистан обладает рядом конкурентных преимуществ: сравнительно низкие цены на лечение, профессиональные врачи, географическое положение в Центральной Азии. В последние годы государство уделяет этому направлению всё больше внимания.

1. Состояние и предпосылки развития

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2023 году страну посетили 6,6 млн иностранных туристов, из них около 60–65 тыс. прибыли с целью получения медицинских услуг. Для сравнения: в 2018 году число таких пациентов не превышало 20 тыс. человек. Таким образом, за пять лет рост составил более 200%.

Таблица 1. Динамика медицинского туризма в Узбекистане (2018–2024 гг.)

Год	Приблизительное число иностранных пациентов/медицинских туристов (человек)	Примечания
2013	4 031	Понятие «медицинский туризм» практически приравнялось понятию «выездной медицинский туризм».
2014	8 136	Начало расширения международного спроса.
2023	61 300	К 2023 г. приняты все основные решения Президента и Правительства по привлечению медицинских туристов
2024	149 200	Начался бурный рост числа медицинских туристов.
2025	225 000 (оценка BusinesStat)	7,5 млн туристов в первые 8 месяцев года с различными целями, включая медицинские.

Большая часть приезжих — из соседних стран (Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан и др.).

Для справки: Журнал исследований BusinessStat начиная с середины 2000-х годов на регулярной основе мониторит большинство отраслей и рынков в России, странах СНГ и других странах мира.

Компанией накоплены ретроспективные данные, учитывающие факторы Мирового финансового кризиса 2008-2009 гг, Валютного кризиса 2014-2015 гг, а также пандемии Covid-19. BusinessStat, используя накопленный опыт и передовые методики экономического анализа, исследует рынки в текущих реалиях.

Основные направления медицинского туризма:

Стоматология - (35% обращений).

Особенно популярен медицинский туризм в Узбекистане в сфере стоматологии. Здесь на высоком уровне лечат и протезируют зубы, перечень услуг медицинских учреждений включает все основные современные стоматологические манипуляции.

Это включает установку качественных пломб, реставрацию эмали различной степени, установку коронок, виниров, протезов и многое другое. В Ташкенте функционирует множество стоматологических клиник, оснащенных самым новым оборудованием.

В них работают высококвалифицированные стоматологи терапевты, хирурги, ортопеды, пародонтологи, имплантологи, ортодонты с хорошей подготовкой, у многих есть опыт стажировки в крупных международных клиниках. Также регулярно происходит обмен опытом с ведущими зарубежными медицинскими учреждениями.

Офтальмология - 20%.

В Узбекистане офтальмология представлена различными учреждениями: от крупных республиканских и областных центров до частных клиник, включая Республиканскую клиническую офтальмологическую больницу - ведущее лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее высокоспециализированную помощь на основе новейших технологий.

Работают также Ферганская офтальмологическая больница, Самаркандский областной детский многопрофильный медицинский центр, который включает офтальмологическую помощь для детей. Частные клиники (в Ташкенте и других городах): «Fedorovich», «Medicana», «Shifo Nur Eksimer», «Nazar», «ASR KLINIKA», «EMU-European Medical Clinic», «ClinicPro»,

Пластическая и эстетическая хирургия -15%).

Медицинский туризм в Узбекистане активно развивает направление косметологии и хирургии. В Узбекистане можно осуществить довольно обширный ряд процедур по пластической и эстетической хирургии: блефаропластика, пластика лица, отопластика, ринопластика, интимная пластика, абдоминопластика, маммопластика, липосакция.

Клиники Ташкента располагают самым современным оборудованием, цены, по сравнению с соседними странами, ниже. В столице доступны такие клиники, как KASMED, Estimed, Gatling Med, Medas и другие. Приезжающие могут изменить имидж, сделать подтяжку лица или коррекцию фигуры – их ждут высококвалифицированные специалисты и приемлемые цены.

Кардиология (10%).

В Узбекистане кардиологическая помощь предоставляется в специализированных центрах и частных клиниках. В этих учреждениях можно получить консультации, пройти диагностику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний у квалифицированных специалистов, включая кардиологов и интервенционных кардиологов.

Основные учреждения и услуги: Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр кардиологии и Республиканский специализированный центр хирургии.

Ортопедия (10%).

В Узбекистане работают многочисленные клиники и специалисты по ортопедии и травматологии. Ортопедия занимается диагностикой и лечением нарушений опорно-двигательного аппарата, включая врожденные и приобретенные деформации, травмы (переломы, вывихи, растяжения) и заболевания суставов и позвоночника.

Репродуктивная процедура (10%).

В Узбекистане репродуктивные процедуры (вспомогательные репродуктивные технологии, ВРТ) проводятся в специализированных клиниках по добровольному согласию супругов после обследования и при наличии показаний.

Эти процедуры включают экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), искусственное оплодотворение, интрацитоплазматическую инъекцию сперматозоида (ИКСИ) и криоконсервацию.

Большинство иностранных пациентов приезжают из Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Афганистана.

Согласно прогнозам аналитиков, рынок медицинских услуг Узбекистана (включая внутренний и внешний спрос) может развиваться быстрыми темпами, особенно если усилится экспортный компонент и международная аккредитация клиник.

По оценке того же BusinessStat оборот рынка медицинских услуг в Узбекистане с 2020 по 2024 гг. вырос на 67 % — с 2,3 млрд долл. до 3,8 млрд долл.

2. Анализ рынка частных медицинских услуг

Согласно данным Министерства здравоохранения РУз (Minzdrav.uz) и Ассоциации частных медицинских организаций, на 2024 год в стране зарегистрировано более 1 700 частных медицинских учреждений, из них около 300 активно работают с иностранными пациентами.

70% частных клиник сосредоточено в Ташкенте, Самаркандской и Ферганской областях. Средняя стоимость лечения в Узбекистане в 2–3 раза ниже, чем в соседних странах СНГ. Ведущие частные сети — АКФА Medline, Perfecto, Asia Med Service, Central Clinic, Medion, Shox International Hospital — инвестируют в международную аккредитацию (ISO, JCI).

3. Государственная поддержка

В 2019 году принят Указ Президента №ПП–4473 «О мерах по развитию медицинского туризма в Республике Узбекистан», предусматривающий:

- налоговые льготы для клиник, обслуживающих иностранных пациентов;
- создание медицинских кластеров и зон свободных услуг;
- развитие авиа и железнодорожного сообщения.

Также реализуется Национальная стратегия здравоохранения – 2030, где медицинский туризм включён в раздел «экспорт медицинских услуг».

4. Проблемы и вызовы

- Недостаточное количество англоязычного медперсонала.
- Низкая узнаваемость бренда «Uzbekistan Medical Tourism».
- Не все частные клиники сертифицированы по международным стандартам.
- Ограниченные маркетинговые кампании за рубежом.

5. Перспективы развития

По прогнозу Министерства инвестиций и внешней торговли, к 2030 году ожидается:

- рост потока пациентов до 200 тыс. человек в год;
- увеличение экспорта медицинских услуг до 150 млн. долл.;
- создание медицинских кластеров в Ташкенте, Бухаре и Самарканде;
- развитие телемедицины и сотрудничества с Турцией, Южной Кореей и Индией.

В целом медицинский туризм в Узбекистане – молодое и успешно развивающееся направление местного туризма.

На сегодняшний день в Ташкенте имеется множество современных частных клиник и медицинских центров, предлагающих стационарные и амбулаторные услуги, хирургическое лечение и стоматологическую помощь по очень выгодным ценам

Большинство из этих клиник также принимают международные страховки. Современные медицинские центры в Ташкенте оснащены высококачественным оборудованием, здесь работают квалифицированные специалисты, в том числе иностранные.

Лечение в Узбекистане будет удобным вариантом для иностранцев, путешествующих по Центральной Азии или временно на её территории проживающих.

Качественные недорогие лабораторные исследования, диагностические тесты и основные медицинские процедуры можно легко включить в расписание своего путешествия.

6. Ассоциации медицинского туризма Республики Узбекистан.

Организация Ассоциации медицинского туризма Республики Узбекистан совпала с началом коронавирусных ограничений, введенных в Узбекистане в марте 2020 года.

Важной предпосылкой для создания Ассоциации стала ситуация, сложившаяся после распада СССР, при которой узбекистанские пациенты, нуждающиеся в высокотехнологичных медицинских услугах, вынуждены были для их получения выезжать в ведущие клиники Индии, Турции, Кореи и других зарубежных стран.

Главными целями создания Ассоциации явились:

- содействие мероприятиям, проводимым нашим государством по обеспечению высокого уровня медико-туристических услуг и дальнейшей оптимизации деятельности в сфере медицинского туризма в республике;

- повышение информированности населения республики и иностранных граждан о достижениях и возможностях отечественного здравоохранения; оказание консультативной и практической помощи в подборе клиник и специалистов, необходимых пациентам и др.

В плане достижения поставленных целей за период своего функционирования Ассоциацией осуществлен и продолжает осуществляться ряд следующих мероприятий:

1. Мероприятия по повышению информированности отечественных и зарубежных граждан о возможностях медицинского туризма в Узбекистане:

- ежегодно проводятся республиканские и международные воркшопы и конференции;

- принимается активное участие в работе тематических выставок и ярмарок; • проведены презентации Узбекистана в качестве перспективной дестинации медицинского туризма в таких городах СНГ, как Астана, Баку, Волгоград, Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, а также в ряде стран дальнего зарубежья (Израиль, Испания, Италия, США);

- подготовлен «Каталог медико-оздоровительных учреждений Узбекистана»;

- создан и продолжает пополняться электронный реестр ведущих отечественных и зарубежных медицинских центров, клиник, различных профилактических, диагностических и оздоровительных учреждений, а также оказываемых в них медицинских услуг.

2. Мероприятия по повышению профессионального уровня отечественных специалистов:

- организовано участие специалистов в инфотурах по ведущим медицинским центрам и клиникам Беларуси, Израиля, Италии, Казахстана, Китая, ОАЭ, России и др.;

- в заключаемых с ведущими зарубежными клиниками меморандумах предусмотрена возможность подготовки и переподготовки на их базах специалистов Узбекистана.

3. Мероприятия по моральному стимулированию руководителей и специалистов учреждений:

- разработана и проводится добровольная бесплатная сертификация крупных отечественных медицинских и санаторных учреждений (с присвоением им «звездных» категорий); учрежден ежегодно вручаемый Нагрудный знак «За вклад в развитие медицинского туризма в Узбекистане»;

- организованы и проводятся ежегодные конкурсы по ряду номинаций среди юридических лиц (учреждений) по определению рейтинга лидеров в области медицинского туризма и экспорта медицинских услуг MEDICAL TOURISM INDEX и среди физических лиц на звание «Самый успешный специалист года».

4. Мероприятия по установлению и укреплению взаимовыгодного сотрудничества с ведущими зарубежными медико-оздоровительными учреждениями:

- налажены легитимные деловые контакты с представителями медицинских учреждений Израиля, Италии, Испании, ОАЭ, Турции и других некоторых стран дальнего зарубежья, а также с такими странами СНГ как Азербайджан, Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан.

В декабре 2022 года Узбекистан наряду с Россией, Азербайджаном, Казахстаном и Кыргызстаном вошел в организованный при поддержке Российского союза туристической и профильного Комитета РСТ по медицинскому туризму Альянс ассоциаций медицинского туризма (Medical Tourism Alliance).

Этот акт значительно расширил возможности Ассоциации на международном уровне популяризировать Узбекистан в качестве дестинации медицинского и оздоровительного туризма путем информирования зарубежных специалистов и граждан о возможностях и преимуществах получения медицинских услуг в лучших лечебно-профилактических и оздоровительных учреждениях республики.

Общегосударственные масштабные программы по реформированию системы здравоохранения Узбекистана и доведению ее до международного уровня, инициированные руководством республики и осуществляемые в последние годы.

Скромная лепта, вносимая Ассоциацией в этот процесс, привели к тому, что вектор развития медицинского туризма из выездного направления стал поворачиваться в сторону въездного и внутреннего.

Так, количество иностранных граждан, получивших медицинские услуги в учреждениях здравоохранения Узбекистана, с 2021 по 2024 год увеличилось почти в 3,5 раза (44,4 тыс. до 149,2 тыс. человек), а стоимость оказанных им услуг — почти в 6 раз (с 27,5 млрд сумов до 160,6 млрд).

Впереди у Ассоциации еще много работы и перспективных планов, реализация которых в сотрудничестве с другими участниками сферы медицинского туризма республики и дружественных стран позволит достичь высшей своей цели — способствованию восстановлению, сохранения и укрепления здоровья людей вне зависимости от места их проживания.

7. Оздоровительный туризм

Также туристы могут поправить своё здоровье, выбрав отдых в одном из санаториев Узбекистана.

Именно в Узбекистане, под городом Бухара, родился гениальный врач Авиценна, чье имя знают и чтут во всём мире. Написанные им труды, заложили фундаментальную основу изучения медицины и лекарственных средств.

Самыми популярными процедурами народной медицины в Узбекистане являются: иглоукалывание, гирудотерапия, грязелечение, водные процедуры, спа, массаж, климатолечение. Среди центров и клиник, предоставляющих подобные процедуры: Nayat, Orzu, Shox Med и другие.

Невероятной красоты природа, мягкий климат, обилие солнца и тепла, чистый свежий воздух, близость гор – эти факторы могут стать настоящими целителями для тех, кто приехал в наш край в поисках оздоровления и обретения душевной гармонии.

Представлен также оздоровительный туризм в Узбекистане — это целительная сила природы и достижения современной медицины. Лучшие санатории и лечебные курорты Узбекистана расположены в дивных экологически чистых местах, в окружении гор и в непосредственной близости от естественных водоемов.

Заамин – это место называют «узбекской Швейцарией» за горный ландшафт и обилие вековых хвойных деревьев, чей аромат насыщает и без того целебный высокогорный воздух. Акташ – еще один популярный горный курорт с чудесными пейзажами широколиственных рощиц, здесь протекают горные речушки Акташ и Аюбсай.

Высоко в горах близ Ферганы расположена знаменитая здравница «Чимён», где лечение проводится на основе найденных здесь сероводородных источников и целебных грязей.

В санаториях Узбекистана, благодаря целительному горному воздуху и природным источникам успешно лечат болезни дыхательных путей, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, проблемы желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательной системы.

Акташ – популярный горный курорт с чудесными пейзажами горных лесов, здесь протекают горные речушки.

В санаториях Узбекистана, благодаря целительному горному воздуху и природным источникам минеральной воды успешно лечат болезни дыхательных путей, неврологические и сердечно-сосудистые заболевания, проблемы ЖКТ и опорно-двигательной системы.

References:

1. Указ Президента Республики Узбекистан № УП-5611-сон от 05.01.2019 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан";
2. Закон Республики Узбекистан «О туризме» в новой редакции (от 18 июля 2019 г.);
3. Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 июня 2021 года № 368 «О мерах по развитию водного отдыха и пляжного туризма в Республике Узбекистан»;
4. Закон Республики Узбекистан «О трансплантации органов и тканей человека» от 11.05.2022 г. № ЗРУ-768;
5. Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-335-сон от 23.09.2024 "О дополнительных мерах по дальнейшему развитию медицинского и оздоровительного туризма в Республике Узбекистан";
6. Приказ министра здравоохранения Республики Узбекистан № 45 от 07.02.2019 "О реализации указа Президента Республики Узбекистан № 5611 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан»";
7. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике — stat.uz (<https://stat.uz/>);
8. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан — minzdrav.uz (<https://minzdrav.uz/>);
9. Ассоциация частных медицинских организаций Узбекистана, отчёт за 2024 г.